

БИМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

8 ЖИЛД, 3 СОН

ЖУРНАЛ БИМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 8, НОМЕР 3

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 8, ISSUE 3

Бош муҳаррир:

Ризаев Жасур Алимжанович
тиббиёт фанлари доктори, профессор,
Самарқанд давлат тиббиёт университети ректори
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Бош муҳаррир ўринбосари:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети Илмий ишлар ва инновациялар бўйича
проректори, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-3933

Масъул котиб:

Самиева Гулноза Утқуровна
тиббиёт фанлари доктори, доцент,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Нашр учун масъул:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD, Самарқанд давлат тиббиёт университети,
онкология кафедраси
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

ТАХРИРИЯТ КЕНГАШИ:

Арипова Тамара Уктамовна

*Иммунология ва инсон геномикаси институти директори –
тиббиёт фанлари доктори, профессор, Ўзбекистон
Республикаси Фанлар академияси академиги*

Jin Young Choi

*Сеул миллий университети Стоматология мактаби оғиз ва
юз-жағ жаррохлиги департаменти профессори, Жанубий
Кореянинг юз-жағ ва эстетик жаррохлик ассоциацияси
президенти*

Абдуллаева Наргиза Нурмаатовна

*тиббиёт фанлари доктори, профессор, Самарқанд
давлат тиббиёт университети проректори, 1-клиникаси бош
врачи. **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248*

Худоярова Дилдора Рахимовна

*тиббиёт фанлари доктори, доцент, Самарқанд давлат
тиббиёт университети №1-сон Акушерлик ва гинекология
кафедраси мудири*
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255

Орипов Фирдавс Суръатович

*тиббиёт фанлари доктори, доцент, Самарқанд давлат
тиббиёт университети Гистология, цитология ва
эмбриология кафедраси мудири*
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144

Мавлянов Фарход Шавкатович

*тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети болалар жаррохлиги кафедраси доценти*
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445

Акбаров Миршавкат Миролимович

*тиббиёт фанлари доктори, В.Ваҳидов номидаги
Республика ихтисослаштирилган жаррохлик маркази*

Саидов Садамир Аброрович

*тиббиёт фанлар доктори,
Тошкент фармацевтика институти*
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428

Бабалжанов Ойбек Абдужаббарович

*тиббиёт фанлари доктори, Тошкент педиатрия
тиббиёт институти, Тери-таносил, болалар
тери-таносил касалликлари ва ОИТС*
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X

Теребаев Билим Алдамуратович

*тиббиёт фанлари номзоди, доцент, Тошкент
педиатрия тиббиёт институти Факультет болалар
хирургия кафедраси. **ORCID ID:** 0000-0002-5409-4327*

Юлдашев Ботир Ахматович

*тиббиёт фанлари номзоди,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
№2-сон Педиатрия, неонатология ва болалар
касаликлари пропедевтикаси кафедраси доценти.*
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523

Ибрагимова Малика Худайбергандовна

*тиббиёт фанлари доктори, профессор
Тошкент давлат стоматология институти*
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742

Рахимов Нодир Махамматкулович

*тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат
тиббиёт университети, онкология кафедраси доценти*
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503

Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналлов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Главный редактор:

Ризаев Жасур Алимджанович
доктор медицинских наук, профессор, Ректор
Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0001-5468-9403

Заместитель главного редактора:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
доктор медицинских наук, проректор по научной
работе и инновациям Самаркандского государственного
медицинского университета, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-

Ответственный секретарь:

Самиева Гульноза Уткуровна
доктор медицинских наук, доцент Самаркандского
государственного медицинского университета.
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Ответственный за публикацию:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD кафедры онкологии Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

РЕДАКЦИОННЫЙ КОЛЛЕГИЯ:

Арипова Тамара Уктамовна

директор Института иммунологии и геномики человека
доктор медицинских наук, профессор, академик АН РУз

Jin Young Choi

профессор департамента оральной и челюстно-лицевой
хирургии школы стоматологии Стоматологического
госпиталя Сеульского национального университета,
Президент Корейского общества челюстно-лицевой и
эстетической хирургии

Абдуллаева Наргиза Нурмаатовна

доктор медицинских наук, профессор, проректор
Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248

Худоярова Дилдора Рахимовна

доктор медицинских наук, доцент, заведующая кафедрой
Акушерства и гинекологии №1 Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255

Орипов Фирдавс Суръатович

доктор медицинских наук, доцент, заведующий кафедрой
Гистологии, цитологии и эмбриологии Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144

Мавлянов Фарход Шавкатович

доктор медицинских наук, доцент кафедры Детской
хирургии Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0003-2650-4445

Акбаров Миршавкат Миролимович

доктор медицинских наук,
Республиканский специализированный центр
хирургии имени академика В.Вахидова

Саидов Саидмир Аброрович

доктор медицинских наук, Ташкентский
фармацевтический институт
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428

Бабаджанов Ойбек Абдужаббарович

доктор медицинских наук, Ташкентский педиатрический
медицинский институт, кафедра Дерматовенерология, детская
дерматовенерология и СПИД, **ORCID ID:** 0000-0002-3022-916X

Теребаев Билим Алдамуратович

кандидат медицинских наук, доцент кафедры Факультетской
детской хирургии Ташкентского педиатрического
медицинского института.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327

Юлдашев Ботир Ахматович

кандидат медицинских наук, доцент кафедры Педиатрии,
неонатологии и протекции детских болезней №2
Самаркандского государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523

Ибрагимова Малика Худайбергатовна

доктор медицинских наук, профессор
Ташкентского государственного
стоматологического института
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742

Рахимов Нодир Махамматкулович

доктор медицинских наук, доцент кафедры
онкологии Самаркандского государственного
медицинского университета
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503

Верстка: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Chief Editor:

Rizaev Jasur Alimjanovich
MD, DSc, Professor of Dental Medicine,
Rector of the Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Deputy Chief Editor:

Ziyadullaev Shukhrat Khudayberdievich
Doctor of Medical Sciences, Vice-Rector for scientific work
and Innovation, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-9309-3933

Responsible secretary:

Samieva Gulnoza Utkurovna
doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Responsible for publication:

Shakhanova Shakhnoza Shaykatovna
PhD Department of Oncology
Samarkand State medical university
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

EDITORIAL BOARD:

Aripova Tamara Uktamovna

*Director of the Institute of Immunology and Human Genomics -
Doctor of Medical Sciences, Professor, Academician of the
Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan*

Jin Young Choi

*Professor Department of Oral and Maxillofacial
Surgery School of Dentistry Dental Hospital
Seoul National University, President of the
Korean Society of Maxillofacial Aesthetic Surgery*

Abdullaeva Nargiza Nurmatovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor, Vice-Rector
Samarkand State Medical University, Chief Physician of
the 1st Clinic **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248*

Khudoyarova Dildora Rakhimovna

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Head of the Department of Obstetrics and Gynecology,
Samarkand State Medical University No.1
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255*

Oripov Firdavs Suratovich

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Head of the Department of Histology, Cytology and
Embryology of Samarkand State Medical University.
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Mavlyanov Farkhod Shavkatovich

*Doctor of Medicine, Associate Professor of Pediatric
Surgery, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Akbarov Mirshavkat Mirolimovich

*Doctor of Medical Sciences,
Republican Specialized Center of Surgery
named after academician V.Vakhidov*

Saidov Saidamir

*Doctor of Medical Sciences,
Tashkent Pharmaceutical Institute,
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Babadjanov Oybek Abdujabbarovich

*Doctor of sciences in medicine, Tashkent Pediatric
Medical Institute, Department of Dermatovenerology,
pediatric dermatovenerology and AIDS
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X*

Terebaev Bilim Aldamuratovich

*Candidate of Medical Sciences, Associate Professor,
Tashkent Pediatric Medical Institute,
Faculty of Children Department of Surgery.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327.*

Yuldashev Botir Akhmatovich

*Candidate of Medical Sciences, Associate Professor of
Pediatrics, Neonatology and Propaedeutics of Pediatrics,
Samarkand State Medical University No. 2.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Ibragimova Malika Xudayberganova

*Doctor of Medical Sciences, Professor,
Tashkent State Dental Institute
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742*

Rahimov Nodir Maxammatkulovich

*DSc, Associate Professor of Oncology,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Page Maker: Khurshid Mirzakhmedov

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

GYNECOLOGY

1. **Kurbaniyazova E. Venera**
RELATIONSHIP OF POSTOPERATIVE SCAR ON THE UTERUS AND TYPE II COLLAGEN.....9
2. **Khudoyarova R. Dildora, Shavkatova Z. Aziza**
OZONE THERAPY IN THE TREATMENT OF PREGNANT WOMEN WITH FETOPLACENTAL INSUFFICIENCY.....17
3. **Todjjeva I. Nigina**
HYPERPLASTIC PROCESSES IN PREMENOPAUSAL AGE WOMEN.....28

ANESTHESIOLOGY AND REANIMATION

4. **Matlubov M. Mansur, Nematulloev K. Tukhtasin**
EVALUATION OF THE EXTERNAL RESPIRATORY FUNCTION IN PATIENTS WITH VARIOUS DEGREES OF OBESITY IN THE PRE-OPERATIVE PERIOD.....35
5. **Pardaev K. Shukur, Sharipov L. Isroil, Kasparova A. Gayana**
USE OF COMBINED SPINAL-EPIDURAL ANESTHESIA IN SIMULTANEOUS GYNECOLOGICAL OPERATIONS.....44
6. **Sharipov L. Isroil, Pardaev K. Shukur**
ALTERNATIVE OPTION OF PREMEDICATION IN GYNECOLOGICAL PATIENTS DURING PERIMENOPAUSE (LITERATURE REVIEW).....52

SURGERY

7. **Zayniyev F. Alisher, Kurbaniyazov B. Zafar, Babajanov S. Axmadjon, Tukhtayev K. Jamshid**
TECHNICAL ASPECTS OF STRUMECTOMY IN TOXIC GOITER.....61
8. **Sherbekov A. Ulugbek, Khadarova O. Laylo, Abduraxmanov Sh. Diyor**
INTEGRATED SURGICAL APPROACH TO PATIENTS WITH VENTAL HERNIATION AND OBESITY.....70
9. **Kurbaniyazov B. Zafar, Nazarov N. Zokir, Sulaymonov U. Salim**
OPTIMIZATION OF TACTICAL AND TECHNICAL ASPECTS OF SURGICAL TREATMENT OF ELDERLY AND SENIOR PATIENTS WITH COMPLICATED FORMS OF CHOLELITHIASIS.....81
10. **Gulamov M. Olimjon, Mukhamedov Z. Batir, Tashkenbayev R. Firdavs, Dusiyarov M. Muhammad, Makhmudov B. Saydinjon**
STUDYING THE REASONS FOR THE FORMATION OF SKIN-PROSTHETIC FISTULAS AFTER HERNIOPLASTY OF THE ABDOMINAL WALL.....92
11. **Ahmedov K. Gayrat, Gulamov M. Olimjon, Makhsudov T. Maksud, Saydullaev Ya. Zayniddin, Khudaynazarov R. Utkir**
THE ROLE OF ENDOSCOPIC METHODS IN THE COMPLEX TREATMENT OF GERD COMPLICATIONS.....99
12. **Babajanov S. Akhmadjon, Makhmudov B. Saidinzhon, Safarova B. Khafiza**
CRITERIA FOR CHOOSING A PLASTY METHOD IN PATIENTS WITH POSTOPERATIVE VENTAL HERNIAS.....105
13. **Khayitov M. Laziz, Khakimov A. Erkin, Karabaev K. Khudoiberdi, Abrorov N. Shahbozjon**
RESULTS OF TREATMENT OF BURN DISEASE IN ELDERLY AND SENILE PATIENTS.....113

14. **Khayitov M. Laziz, Khakimov A. Erkin, Karabaev K. Khudoiberdi, Abrorov N. Shahbozjon**
THE RESULT OF INTENSIVE THERAPY OF MULTIPLE ORGAN FAILURE IN BURNED.....121
15. **Karaboev Sh. Dzhamshidkhon, Shakirov M. Bobir, Mizavov O. Furkat**
FEATURES OF THE TREATMENT SANDAL BURNS OF THE LOWER EXTREMITIES.....129
16. **Elmuradov K. Golibjon**
MODERN VIEWS ON THE MANAGEMENT OF PATIENTS WITH CLOSED ABDOMINAL TRAUMA.....133
17. **Yuldashev Sh. Farrukh, Abdullaev A. Saifulla, Rakhimov M. Nodir, Shakhanova Sh. Shakhnoza**
FEATURES OF THE WOUND PROCESS IN DIABETES MELLITUS (LITERATURE REVIEW).....140

PEDIATRICS

18. **Rizayev A. Jasur, Ergasheva Y. Munisa**
MEDICO-SOCIAL ASPECTS OF CHILDHOOD DISABILITY.....148
19. **Rasulova A. Nodira, Rasulov S. Alisher**
MODIFIED APPROACH TO THE TREATMENT OF RICKETS IN THE CONDITIONS OF UZBEKISTAN.....156
20. **Mirrakhimova Kh. Maktuba, Saidkhonova M. Adibakhon**
CHANGES IN THE QUALITY OF LIFE INDICATORS OF PATIENTS WHEN ALLERGIC RHINITIS IS COMORBID WITH BRONCHIAL ASTHMA IN CHILDREN.....162
21. **Ulugbekova J. Gulrukh, Adkhamov A. Shokhjakhon**
COMPARATIVE ANALYSIS OF GROWTH INDICATORS OF DACRYAL PARAMETERS IN SUBJECTS AGED 7-12 YEARS LIVING IN ANDIJAN CITY AND IZBOSKAN DISTRICT.....169

MORPHOLOGY

22. **Niyazov K. Norbek, Usmanov Dj. Ravshanbek, Akhmedova M. Sayyora, Nisanbayeva U. Aziza**
MORPHOLOGY OF THE PANCREAS GLAND ON THE BACKGROUND OF EXPERIMENTAL HYPOTHYROIDISM.....175
23. **Egamov J. Bunyodbek, Salaeva Sh. Zulfiya**
MORPHOLOGICAL CHANGES OF THE KIDNEY IN INFANTS WHO DIED FROM ASPIRATION SYNDROME.....181
24. **Boykuziev Kh. Hayitboy, Asadova Dj. Feruzakhon**
MORPHOFUNCTIONAL INTEGRATION OF NEUROIMMUNOENDOCRINE SYSTEMS.....185
25. **Oripov S. Firdavs, Dekhkanova T. Nilufar**
FEATURES OF A CREDIT-MODULAR SYSTEM IN MEDICAL UNIVERSITIES.....191
26. **Boboev I. Askar, Oripov S. Firdavs**
MORPHOLOGICAL AND MORPHOMETRIC CHANGES IN THE GALLBLADDER WALL IN DOGS WITH EXPERIMENTAL CALCULOUS CHOLECYSTITIS.....195
27. **Usanov S. Sanjar, Korjavov O. Sherali, Kurbonova M. Latofat**
MORPHOLOGY AND MORPHOMETRIC CHARACTERISTICS OF LIVER TISSUE OF GROUP FOUR WHITE RATS.....201

NEUROLOGY

28. **Usmanova T. Parviza**
PECULIARITIES OF THE CLINICAL AND NEUROLOGICAL COURSE OF CEREBRAL CIRCULATORY DISORDERS IN CHILDREN.....207
29. **Khakimova Z. Sahiba, Khamdamova K. Bakhora, Kodirov U. Arzikulovich**
MODERN CONCEPTS OF DEGENERATIVE DISEASES OF THE SPINE AND THEIR DIAGNOSIS.....214
30. **Khakimova Z. Sahiba, Kodirov U. Arzikulovich, Khamdamova K. Bakhora**
APPLICATION OF COMPLEX PHYSIOTHERAPY METHODS TO THE TREATMENT OF PATIENTS SUFFERING FROM DORSOPATHY.....222
31. **Rozzokov T. Dilmurod, Yugay A. Igor, Ibodullaev U. Saydullo, Matmurodov Zh. Rustambek**
TREATMENT BASED ON CLINICAL, NEUROLOGICAL AND INSTRUMENTAL DIAGNOSTIC CRITERIA FOR PERIPHERAL NERVE DAMAGE(LITERATURE REVIEW).....229
32. **Xakimova Z. Sohiba, Akhmedova Z. Charos**
CHRONIC ISCHEMIA OF THE BRAIN - RELEVANCE OF MODERNITY.....234

THERAPY

33. **Agababyan R. Irina, Kobilova A. Nigina**
CHANGES IN THE LEVEL OF C-REACTIVE PROTEIN IN PATIENTS UNDERGOING PERCUTANEOUS CORONARY INTERVENTION WHILE TAKING COLCHICINE....240
34. **Agababyan R. Irina, Yusupova K. Zumrad**
POSSIBILITIES OF ARTERIAL HYPERTENSION CONTROL IN OVERWEIGHT PERSONS.....246
35. **Yarasheva Kh. Zarrina, Rustamova B. Sarvinoz**
OUTCOMES OF CORONARY ARTERY STENTING IN ELDERLY PATIENTS WITH CHRONIC HEART FAILURE.....252

STOMATOLOGY AND MAXILLOFACIAL SURGERY

36. **Boymurodov A. Shukhrat, Rizaev A. Jasur, Abdurakhmonov R. Farkhod.**
PECULIARITIES OF THE COMBINED INJURIES OF THE MAXILLOFACIAL REGION.....260
37. **Nilufar B. Islamova, Nodira Sh. Nazarova**
RESEARCH CASES IN WOMEN AFTER MENOPAUSE CLINICAL AND MORPHOLOGICAL CHANGES IN ORAL ORGANS AND THEIR ANALYSIS.....264
38. **Shaymatova R. Azizakhon, Gafforov A. Sunnatullo**
THE STATE OF THE MOUTH IN CHILDREN AND ADOLESCENTS WITH DIFFERENTIATED CONNECTIVE TISSUE DYSPLASIA.....270

INFECTIOUS DISEASES

39. **Nuraliev A. Nekkadam, Nazarov E. Jalolitdin Sulton, Sayfutdinov A. Zayniddin**
FEATURES OF THE STUDY OF GENETIC MUTATIONS IN M. TUBERCULOSIS FOR THE EMERGENCE OF ANTIBIOTIC RESISTANCE: A LITERATURE REVIEW.....280

FORENSIC-MEDICAL EXAMINATION

40. **Indiaminov I. Sayit, Zhumanov E. Ziyadulla**
POSSIBILITIES OF APPLICATION OF POST-MORTHER CHANGES IN THE LIVER
STRUCTURES TO ESTABLISH THE DATE OF DEATH.....289

ENDOCRINOLOGY

41. **Babadjanov D. Bakhtiyar, Matmurotov J. Kuvondik, Sattarov S. Inayat, Ruzmetov A. Bakhtiyar, ATAJONOV Sh. Tulkinbek**
COMBINED ENDOVASCULAR INTERVENTIONS FOR LESIONS OF THE
PERIPHERAL ARTERIES OF THE LOWER EXTREMITIES ON THE BACKGROUND OF
DIABETES MELLITUS.....303
42. **Khalimov A. M. Khanifa, Matmurodov J. Rustambek, Umirova M. Surayyo**
EVALUATION OF THE DYNAMICS OF DIABETIC POLYNEUROPATHY IN PATIENTS
AFTER COVID-19.....310

PEDIATRIC SURGERY

43. **Ulugmuratov A. Azim, Mavlyanov Sh. Farxod, Mavlyanov X. Shavkat, Ulugmuratov A. Firdavs**
STATUS OF MINIMALLY INVASIVE INTERVENTIONS IN CHILDREN WITH
INVAGINATION OF THE FINE INTESTINE (REVIEW OF LITERATURE).....315
44. **Khamraev J. Abdurashid, Eminov I. Ravshanjon**
FEATURES OF CLINICAL COURSE AND TACTICS OF TREATMENT OF
HEMORRHOIDS IN CHILDREN.....320
45. **Shamsiev A. Jamshid, Atakulov J. Ostonakulovich, Yusupov A. Shukhrat, BAyzhigitov I. Nusratilla**
HIRSCHSPRUNG'S DISEASE IN CHILDREN AND FEATURES REHABILITATION
AFTER SURGERY.....326

REHABILITATION AND SPORTS MEDICINE

46. **Rizaev A. Jasur, Boymurodov A. Shukhrat, Abdurakhmonov R. Farkhod.**
REABILITATION OF THE COMPLICATIONS OF THE COMBINED SOFT TISSUE
INJURIES IN THE MAXILLOFACIAL REGION.....332
47. **Ravshanova Z. Maftuna, Axmedov A. Ibrat**
REHABILITATION METHODS FOR TRAUMATIC INJURIES OF THE ANKLE JOINT IN
FOOTBALL PLAYERS.....336
48. **Egamova T. Malika, Rasulov Sh. Jamshedjon**
ORGANIZATIONAL MECHANISM FOR THE REHABILITATION OF CHILDREN WITH
CEREBRAL PALSY AT HOME.....341
49. **Egamova T. Malika, Rasulov Sh. Jamshedjon**
PHYSICAL REHABILITATION FOR CEREBRAL PALSY HOME.....345
50. **Xakimova Z. Sohiba, Gulyamova A. Gulshan**
USING FRACTIONAL LASER ABLATION TO IMPROVE THE CONDITION OF THE
SKIN AROUND THE EYES FOR THE PURPOSE OF REJUVENATION.....349

УДК:616.281-008.67

ABDIEV Elbek Murodkosimovich
NASRETDINOVA Makhzuna Takhsinovna
NORMURADOV Nodir Alisherovich
Samarkand State Medical University

IMPROVEMENT OF CONSERVATIVE TREATMENT OF SENSORONE HEARING LOSS IN ELDERLY PERSONS WITH COMPLICATIONS

For citation Abdiev E. Murodkosimovich, Nasretdinova M. Takhsinovna, Normuradov N. Alisherovich. Improvement of conservative treatment of sensorone hearing loss in elderly persons with complications// Journal of Biomedicine and Practice. 2023, vol. 8, issue 3, pp. 380-386

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.8166058>

ANNOTATION

The treatment of patients with sensorineural hearing loss is one of the urgent problems of modern otorhinolaryngology. First of all, this is due to the social significance of this pathology. Solving the problem of sensorineural hearing loss is closely related to the success of the treatment and prevention of vascular diseases. The high sensitivity of the cells of the spiral organ to oxygen deficiency leads to the fact that circulatory disorders in the inner ear can affect hearing acuity. We examined 60 people aged 55 to 70 years, all patients were consulted by a therapist and a neuropathologist. The analysis data made it possible to establish that in patients with sensorineural hearing loss after complex treatment, there is a decrease in the tone of small and medium-sized vessels in the basin of the internal carotid artery, a decrease in CA and an improvement in blood filling in both basins, however, not all of the identified changes in indicators were dynamic.

Keywords. Presbycusis, atherosclerosis, anacorta, rheoencephalogram

АБДИЕВ Эльбек Муродкосимович
НАСРЕТДИНОВА Махзуна Тахсиновна
НОРМУРАДОВ Нодир Алишерович

Самаркандский государственный медицинский университет

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КОНСЕРВАТИВНОГО ЛЕЧЕНИЯ НЕЙРОСЕНСОРНОЙ ТУГОУХОСТИ У ПОЖИЛЫХ ЛИЦ С ОСЛОЖНЕНИЯМИ

АННОТАЦИЯ

Лечение больных с нейросенсорной тугоухостью — одна из актуальных проблем современной оториноларингологии. В первую очередь это объясняется социальной значимостью указанной патологии. Решение проблемы нейросенсорной тугоухости тесно связано с успехами лечения и профилактики сосудистых заболеваний. Высокая чувствительность клеток спирального

органа к кислородной недостаточности приводит к тому, что нарушение кровообращения во внутреннем ухе может влиять на остроту слуха. Нами обследовано 60 человек в возрасте от 55 до 70 лет всех больных консультировали терапевт и невропатолог. Данные анализа позволили установить, что у больных с нейросенсорной тугоухостью после комплексного лечения происходит снижение тонуса сосудов мелкого и среднего калибра в бассейне внутренней сонной артерии, уменьшение КА и улучшение кровенаполнения в обоих бассейнах, однако не все выявленные изменения показателей оказались динамичными.

Ключевые слова. Пресбиакузис, атеросклероз, анакорта, реоэнцефалограмма

ABDIEV Elbek Murodqosimovich
NASRETDINOVA Maxzuna Taxsinovna
NORMURADOV Nodir Alisherovich
Samarqand davlat tibbiyot universiteti

NEIROSENSOR ESHITISHI MAVJUD KEKSA SHAXSLARNI ASORATLARINI DAVOLASH

ANNOTATSIYA

Neirosensorli eshitish qobiliyatini yo'qotgan bemorlarni davolash zamonaviy otorinolaringologiyaning dolzarb muammolaridan biridir. Avvalo, bu patologiyaning ijtimoiy ahamiyati bilan bog'liq. Sensorli eshitish qobiliyatini yo'qotish muammosini hal qilish qon tomir kasalliklarini davolash va oldini olishning muvaffaqiyati bilan chambarchas bog'liq. Spiral organ hujayralarining kislorod tanqisligiga yuqori sezuvchanligi ichki quloqdagi qon aylanishining buzilishi eshitish keskinligiga ta'sir qilishi mumkinligiga olib keladi. Biz 55 yoshdan 70 yoshgacha bo'lgan 60 kishini tekshirdik, barcha bemorlarga terapevt va nevropatolog maslahat berdi. Tahlil ma'lumotlari kompleks davolashdan so'ng sensorinöral eshitish qobiliyatini yo'qotgan bemorlarda ichki karotid arteriya havzasidagi kichik va o'rta tomirlar tonusining pasayishi, CA ning pasayishi va yaxshilanishini aniqlashga imkon berdi. har ikkala havzada qon to'ldirish, ammo ko'rsatkichlardagi aniqlangan o'zgarishlarning hammasi ham dinamik emas edi.

Kalit so'zlar. Presbycusis, ateroskleroz, anakorta, reoensefaloграмма

В основе возрастных изменений слуховой функции при атеросклерозе лежат морфологические изменения во внутреннем ухе, в частности, в спиральном органе и сосудистой полоске, морфологическими исследованиями установлено, что сосудистой системе улитки проходят возрастные изменения [5,9,12]. Они касаются калибра артериол и венул, сокращения их количества, исчезновения части артериовенулярных анастомозов. [1,3,5] При атеросклерозе сосудов избирательно поражается (дегенеративный процесс) основной завиток улитки. Однако в целом проблема патологии внутреннего уха, протекающей на фоне атеросклероза сосудов, изучена недостаточно. [2,4,6] В связи с этим целесообразно дальнейшее изучение состояния церебрального кровообращения для диагностики и лечения больных пожилого возраста, страдающих нейросенсорной тугоухостью [7,8,11]. Установлено, что атеросклероз сосудов головного мозга обуславливает поражение слуховой системы на уровне основного завитка улитки, которая кровоснабжается в основном позвоночными и базилярной артериями [1,7,13]. Наиболее неблагоприятным является сочетание атеросклероза и гипертонической болезни, что приводит к вторичным нарушениям микроциркуляции в сосудистой полоске и может быть одной из частых причин нейросенсорной тугоухости у пациентов независимо от возраста [3,9,11].

Целью исследования явилось выявление тактики лечения нейросенсорной тугоухости у лиц пожилого возраста.

Материалы и методы исследования. Для достижения поставленной цели нами обследовано 60 человек в возрасте от 55 до 70 лет, среди них женщин было 32, мужчин - в возрасте от 55 до 60 лет обследовано 24 человека и от 60 до 70 лет 36. У 16 лиц снижение слуха началось 10 лет назад, а у 44 - свыше 10 лет. всех больных консультировали терапевт и

невропатолог. При исследовании крови (общий анализ и на сахар) и мочи патологических отклонений не выявлено. при рентгенологическом исследовании у всех пациентов обнаружены явления остеохондроза позвоночника в области IV-VI шейных позвонков. У 12 человек имело место периодическое повышение артериального давления, лица с гипертонической болезнью в разработку не включены. Наиболее частыми жалобами у обследованных были понижение слуха и шум в ушах, носящий у 37 пациентов постоянный характер. Патологических намерений со стороны других лор органов не выявлено.

Результаты исследования. Слух исследовали до и после лечения: определяли восприятие шепотной и разговорной речи, проводили пороговую и надпороговую, тональную речевую аудиометрию. воспринимали шепотную речь на расстоянии до 1 м 15 человек, от 1 до 3 м - 16, более 3 м 8, не слышали ее - 21. Разговорную речь у ушной раковины слышали 6 больных, на расстоянии от 0,1 до 1 м - 14, от 1 до 3 м - 10, от 3 до 5 м - 17 и свыше 5 м - 13. Степень снижения слуха по воздушной проводимости в двух ча- стотных диапазонах (речевом и верхнем) представлена в табл. 1

Таблица 1

Восприятие тонов по воздушной и костной проводимости у больных пожилого возраста с нейросенсорной тугоухостью до лечения.

Исследуемые показатели	Пороги слухового восприятия у больных до лечения							
	До 30 дБ		31-50 дБ		51-70 дБ		более 70 дБ	
	125-3000 Гц	4000-8000 Гц	125-3000 Гц	4000-8000 Гц	125-3000 Гц	4000-8000 Гц	125-3000 Гц	4000-8000 Гц
Воздушная проводимость	19	11	14	14	13	16	14	19
Костная проводимость	18	9	13	16	14	18	15	17

Из таблицы 1 видно, что снижение слуха более чем на 50 дБ на частотах 125- 3000 Гц было у 27 лица в диапазоне 4000 -8000 Гц –у 33. О состоянии мозгового кровообращения судили по данным реоэн- цефалографии, регистрировали реоэнцефалограммы с помощью шести- канального электрокардиографа 6-НЕК (ГДР) и реографической приставки –РГ-1М по общепринятой методике на фронто-мастоидальном (Ф-М) и окципито-мастоидальное (О-М) отведениях, характеризующих состояние бассейнов внутренней сонной и позвоночной артерий. при оценке реоэнцефалограмм обращали внимание на форму РЭГ- кривых: характер ее подъема и спуска, вершины, выраженность и расположение инцизуры и наличие дополнительных на катакроте. при количественной учитывали амплитуду (А) основной волны в омах, а также отношение амплитуды из уровне инцизуры к амплитуде основной волны (ДКИ), выраженное в процентах, коэффициент (КА), представляющий собой величин кровенаполнения симметричных сторон головы, также выраженных в процентах; время распространения пульсовой волны в секундах

При визуальной оценке определены типичные признаки для РЭГ кривых при атеросклерозе, он характеризовались тупым углом подъема анакроты, наличием круглой и горбовидной вершины, выпуклой катакротой со слабо представленной инцизурой, располагающейся на верхней трети катакроты с плохо выраженной диастолической волной и отсутствием дополнительных воли на катакроте. при введении сосудорасширяющих средств

отмечена замедленность реакции, которая возникала ранее, через после приема препарата. результаты исследований церебрального кровообращения свидетельствуют о существенных отклонениях от таковых контрольной группе. У всех обследованных больных выявлено снижение амплитуды РЭГ в бассейне внутренней сонной и позвоночной артерии правого ($0,095 \pm 0,010$ и $0,059 \pm 0,010$ 10 с) левого ($0,088 \pm 0,0009$ и $0,044 \pm 0,005$ с полушарий, увеличение времени подъема анакроты, более выраженное в обоих исследуемых бассейнах левого полушария, повышение ДКИ и времени распространения пульсовой волны в бассейнах внутренней сонной и позвоночной артерий, характерным для данной группы пациентов оказалось наличие коэффициента асимметрии, равного $20,68 \pm 1,82$ в бассейне внутренней сонной артерии и $34,09 \pm 2,14\%$ - позвоночной.

С учетом данных о состоянии слуховой функции, РЭГ, ЭКГ и других исследований проведено лечение больных, страдающих нейросенсорной тугоухостью на фоне атеросклероза и остеохондроза шейного отдела позвоночника. В связи с тем, что этиология и патогенез атеросклероза сложны, арсенал эффективно воздействующих на него средств в настоящее время недостаточен. при этом заболевании назначают гиполипидные препараты (никотиновая кислота, никотинамид, компламин, теоникол), которые препятствуют образованию липопротеидов, никотиновую кислоту у наблюдавшихся лиц применяли по 1 таблетке 3 раза в день после приема пищи в течение 3 нед. Компламин вводили внутримышечно до 10 -15 инъекций также после приема пищи, начиная с 0,7 мл, постепенно увеличивая до 1,5 мл. Эти препараты обладают не только гиполипидными свойствами, но и усиливают действие гипотензивных средств, расширяя мелкие сосуды мозга, улучшая в них кровоток, повышая резистентность мозга к гипоксии. Наряду с лекарственными средствами никотинового ряда приме препараты ненасыщенных жирных кислот, способствующие увеличению утилизации насыщенных жирных кислот, в частности линетол. Он, кроме гиполипидного эффекта, обладает свойством снижать свертываемость крови и активизировать фибринолиз. Этот препарат назначали по 1,5 ст. ложки натощак утром в течение 1,5 месяца после чего делали перерыв в приеме на 2- 4 нед с повторением 2 -3 курсов.

Для стимулирования образования фосфолипидов в печени и препятствия жировой ее инфильтрации давали по 1 табл. 3 раза в день в течение 2 мес. В комбинации с средствами рекомендовали также прием пангамата кальция по 1 табл. 3 раза в день 45 дней (2 курса), витамина С, пироксина, обладающих определенным гиполипидным действием. Наряду с этими препаратами прописывали интенкордин, курантил, дипромоний для улучшения церебрального и центрального кровообращения.

Для нормализации обменных процессов в ткани мозга (особенно при наличии атеросклеротической энцефалопатии с явлениями нарушения памяти) внутримышечно по 1 ампуле через день вводили церебролизин. Для улучшения утилизации углеводов назначали кокарбоксылазу до 20 инъекций (по 200 мг) внутримышечно ежедневно в течение 15 -20 дней с учетом того, что она регулирует обменные процессы в улитке и венозный отток, снижает сосудистый тонус, увеличивает насыщение перилимфы кислородом для стабилизации энергетических процессов, проведения неровных импульсов применяли

Внутримышечно динатриевую соль аденозинтрифосфорной кислоты (АТФ) по 1 мл до 20 инъекций. Больным, у которых отмечалось повышение артериального давления, сочетающееся с усилением тонуса сосудов головного мозга на фоне увеличения периферического сосудистого сопротивления и венозного застоя (по данным РЭГ), назначали винкапан по 1 табл. 3 раза на день в течение 1 месяца, отвар валерианы (12,0 на 200,0 воды) по ложке 3 раза в день, для снятия мышечного напряжения, у успокаивающего действия на центральную нервную систему, уменьшения возбудимости лимбической системы таламуса и гипоталамуса - реланиум по 1 ампуле внутримышечно на ночь до 10 инъекций с последующим продолжением его приема по 1 табл, на ночь в течение 1 месяца. Данные восприятия тонов у больных после лечения представлены в таблице 2.

Таблица 2

Восприятие тонов по воздушной и костной проводимости у больных пожилого возраста с нейросенсорной тугоухостью после лечения

Исследуемые показатели	Пороги слухового восприятия у больных до лечения							
	До 30 дБ		31-50 дБ		51-70 дБ		более 70 дБ	
	125-3000 Гц	4000-8000 Гц	125-3000 Гц	4000-8000 Гц	125-3000 Гц	4000-8000 Гц	125-3000 Гц	4000-8000 Гц
Воздушная проводимость	23	11	16	18	11	20	10	11
Костная проводимость	24	11	15	18	14	21	7	10

При наличии остеохондроза шейного отдела позвоночника больным рекомендовали ЛФК, массаж шейно-грудного отдела позвоночника до 10-20 сеансов (с учетом артериального давления). Лицам со склонностью к повышению артериального давления и гипертензивным типом РЭГ-кривых, наряду со спазмолитиками, назначали массаж вдоль позвоночника, а при окончании его - токи Д'арсонваля вдоль шейно-грудного отдела позвоночника до 12 сеансов. Пациентам, у которых выявлено затруднение венозного оттока или венозный застой в сосудах головного мозга, вводили дибазол, снижающий диастолическое давление и улучшающий венозный отток сосудов головного мозга и снижения венозного и внутричерепного давления. После проведенной терапии у всех больных отмечено улучшение восприятия шепотной и разговорной речи. Так, если до лечения шепотную речь на расстоянии более 5 м вообще никто из них не слышал, то после него шепотную речь на расстояние свыше 5 м воспринимали 5 человек, а разговорную более 5 м - 25 (до лечения - 13). У ряда лиц наступило улучшение слуха по воздушной и костной проводимости (табл. 2). так, если до лечения небольшая степень снижения слуха в речевой зоне (125 -3000 гц) выявлена у 19 человек, то после лечения у 23. Уменьшилось также число пациентов со снижением слуха более 70 дб (до лечения - 14, после лечения - 10). Аналогичная динамика выявлена после лечения и по костной проводимости, у 40% больных 100% разборчивость словесного теста по таблицам Зиндера -Гринберга до лечения не достигалась, а после него у 20 лиц из этой группы разборчивость восстановилась. сравнение результатов РЭГ до и после терапии показало достоверное улучшение кровенаполнения, снижение ДКИ в бассейне внутренней сонной артерии, уменьшение КА.

Выводы. Таким образом, анализ данных РЭГ позволил установить, что у больных с нейросенсорной тугоухостью, протекающей на фоне атеросклероза и остеохондроза позвоночника, после комплексного лечения происходит снижение тонуса сосудов мелкого и среднего калибра в бассейне внутренней сонной артерии, уменьшение КА и улучшение кровенаполнения в обоих исследованиях бассейнах, однако не все выявленные изменения показателей РЭГ оказались динамичными,

Время подъема анакроты и скорость распространения пульсовой волны не отличались от исходных данных, проведенное патогенетическое лечение больных с нейросенсорной тугоухостью свидетельствует о том, что улучшение слуховой функции происходит параллельно стабилизации церебрального кровообращения. критериями эффективности лечения лиц пожилого возраста, страдающих атеросклерозом и остеохондрозом позвоночника, являются такие РЭГ-показатели, как амплитуда ДКИ, характеризующие кровенаполнение сосудов головного мозга и тонуса сосудов среднего мелкого калибра. Отсутствие динамики таких показателей, как время подъема анакроты и время распространения пульсовой волны, свидетельствует о необходимости проведения дополнительного амбулаторного лечения таких

пациентов у терапевта и невропатолога совместно с отоларингологом под контролем РЭГ-показателей и аудиометрии.

REFERENCES / СНОСКИ / ИҚТИБОСЛАР:

1. Алексеева Н.С. Современные представления о патофизиологических механизмах головокружения // Матер. симпозиума “Головокружение: современные подходы к решению проблемы” 8го съезда неврологов России. М., 2001. С. 2–5.
2. Валиева С. Ш. и др. Изучение вестибулярной функции при болезни Меньера // Вопросы науки и образования. – 2021. – №. 14 (139). – С. 62-69.
3. Валиева С. Ш. и др. Диагностическая тактика исследования полости носа у детей с врожденной расщелиной неба // European science. – 2021. – №. 3 (59). – С. 49-52.
4. Валиева С. Ш. и др. Диагностическая тактика исследования полости носа у детей с врожденной расщелиной неба // European science. – 2021. – №. 3 (59). – С. 49-52.
5. Горбушева И.А. Влияние внутрилабиринтной гипертензии на функциональное состояние системы равновесия: автореф. дис. канд. мед. наук. М., 2005. С. 1–24.
6. Гофман В.Р., Корюкин В.Е., Решетников В.Н., Усачев В.Н. Асимметрия и компенсация вестибуляторной функции при поражении ушного лабиринта. СПб.: Оргтехиздат, 1994. С. 1–99.
7. Кононова Н.А. Функциональная компьютерная стабилметрия в дифференциальной диагностике периферических и центральных вестибулярных расстройств: автореф. дис. ...канд. мед. наук. М., 2006. С. 1–24.
8. Кунельская Н.Л. Головокружение с позиции отоневролога // Consilium Medicum. 2007. Т. 9. № 12. С. 68–72.
9. Лучихин Л.А. Вестибулярный анализатор и статокINETическая функция // Матер. Всероссийск. науч. практ. конфеконфер. М., 2002. С. 17–21.
10. Насретдинова М. Т., Набиев О. Р., Карабаев Х. Э. Перспектива применения кавинтона для лечения пациентов с болезнью Меньера // Экспериментальная и клиническая оториноларингология. – 2021. – №. 2. – С. 36-38.
11. Насретдинова М. Т., Карабаев Х. Э., Шарафова И. А. Применение методов диагностики у пациентов с головокружением // Оториноларингология. Восточная Европа. – 2018. – Т. 8. – №. 4. – С. 390-396. Насретдинова М. Т. и др. Диагностическое значение нистагма при болезни меньера // междисциплинарный подход по заболеваниям органов головы и шеи. – С. 270.
12. Насретдинова М. и др. ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ГЛИЦЕРОЛОВОГО ТЕСТА ПРИ БОЛЕЗНИ МЕНЬЕРА // Журнал стоматологии и краниофациальных исследований. – 2021. – Т. 2. – №. 1. – С. 34-37.
13. Насретдинова М., Карабаев Х. Клинический анализ головокружений у больных с кохлеовестибулярными нарушениями // Журнал проблемы биологии и медицины. – 2018. – №. 2.1 (101). – С. 78-81
14. Насретдинова М., Григорьева А. К ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕФЛЕКСОТЕРАПИИ ВЕСТИБУЛЯРНЫХ ДИСФУНКЦИЙ // Журнал стоматологии и краниофациальных исследований. – 2020. – Т. 1. – №. 2. – С. 31-33.
15. Rizayev A. Jasur, Shodmonov A. Akhrorbek, Rajabiy A. Muzayyana. The role of the implant stability coefficient in dental implantation // Journal of Biomedicine and Practice. 2023, vol. 8, issue 2, pp.10-14
16. Жа Ризаев, АС Кубаев, АА Абдукадиров Состояние риномаксиллярного комплекса и его анатомо-функциональных изменений у взрослых больных с верхней микрогнатией // Журнал теоретической и клинической медицины, 162-165, 2020

БИМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

8 ЖИЛД, 3 СОН

ЖУРНАЛ БИМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 8, НОМЕР 3

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 8, ISSUE 3

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000